

Evaluasi Kesesuaian Lahan Pasar Laino Di Kabupaten Muna

Yuni Kartika Sidamu¹⁾, La Ode Restele²⁾, Anita Indriasary³⁾

¹⁾Program Studi Geografi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian UHO

²⁾Jurusan Geografi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian UHO

³⁾Jurusan Geografi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian UHO

Email: ¹yunikartikasidamu@gmail.com, ²naufal_idrestele@yahoo.com,
³anitayulardhi@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kesesuaian lahan pada Pasar Laino di Kabupaten Muna dan mengetahui potensi pengembangan Pasar Laino di Kabupaten Muna. Data sekunder berupa peta administrasi, peta penggunaan lahan, peta kemiringan lereng, peta jenis tanah dan data curah hujan. Data primer berupa data yang diperoleh melalui survey langsung meliputi pengamatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode overlay meliputi pembobotan/skorning dengan menumpang susunkan semua parameter. Parameter yang digunakan meliputi kemiringan lereng, jenis tanah, banjir atau penggenangan dan jarak terhadap jalan utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasar Laino berada pada kelas kesesuaian lahan yang cukup sesuai (S2) dan potensi pengembangan Pasar Laino setidaknya perlu campur tangan dari pihak Pemerintah setempat agar Pasar Laino berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Kesesuaian Lahan, Pasar Laino

Abstrack: This study aims to determine the suitability of the land in the Laino Market in Muna Regency and to find out the potential for the development of the Laino Market in Muna Regency . Secondary data are administrative maps, land use maps, slope maps, slope maps and rainfall data. Primary data in the form of data obtained through direct survey include observation. The method used in this study is an overlay method including weighting / skoring by hitching all parameters. Parameters used include slope, soil type, flooding or flooding and distance to the main road. The results of the research show that Laino Market is in a suitable land suitability class (S2) and the Laino Market development potential needs to be interfered with by the local government so that Laino Market runs properly.

Keywords: Land Suitability, Laino Market

1. PENDAHULUAN

Evaluasi dapat diartikan sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi (Djali dan Pudji, 2008). Kesesuaian lahan untuk penggunaan tertentu biasanya dievaluasi berdasarkan karakteristik atau kualitas lahan. Karakteristik lahan merupakan kelengkapan lahan itu sendiri, yang dapat dihitung atau diperkirakan seperti curah hujan, jenis tanah, dan ketersediaan air. Sedangkan kualitas lahan merupakan sifat tanah yang lebih kompleks seperti kesesuaian kelembapan tanah, kelembaban terhadap erosi dan ketahanan banjir (FAO, 1976).

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Dalam ilmu ekonomi pengertian pasar lebih luas dari pada hanya sekedar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli-barang/jasa. Pasar mencakup keseluruhan permintaan dan penawaran, seluruh kontak atau interaksi antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang dan jasa. Setiap barang yang diperjualbelikan ada pasarnya: ada pasar ikan, pasar rokok kretek, pasar tekstil, pasar modal dan pasar tenaga kerja. Fungsi pasar ialah sebagai mata rantai yang mempertemukan penjual (yang mempunyai uang dan menginginkan barang). Penjual dan pembeli tidak perlu bertemu muka: dapat melalui surat, telepon atau e-mail, melalui iklan di surat kabar atau dengan bantuan perantara, asal saja keinginan pihak yang satu dapat diketahui oleh pihak yang lain (Gilarso, 2007).

Salah satu pasar yang dimaksud adalah Pasar Laino yang berada di Kota Raha Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara yang merupakan salah satu pasar tradisional bagi masyarakat Kota Raha serta bagi masyarakat Kabupaten Muna pada umumnya. Pasar tradisional kota Raha ini sudah menjadi sektor perputaran ekonomi sekaligus jantung kehidupan masyarakat Kabupaten Muna. Pemilihan lokasi pasar

sangatlah penting untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mempermudah masyarakatnya. Dalam pemilihannya, lokasi Pasar Laino ini sudah beberapa kali mengalami pemindahan sehingga membuat pedagang kewalahan karena beberapa kali tempat dagang mereka atau kios-kios mereka dibongkar. Lahan-lahan yang dulunya dijadikan sebagai kios-kios pun dibongkar membuat para pedagang kebingungan. Mengakibatkan kondisi Pasar Laino sangat jauh dari harapan. Selain kumuh, lapak pedagang juga tak tertata dengan baik. Jika pada saat musim hujan jalanan yang ada di pasar ini menjadi becek atau berlumpur belum lagi sampah-sampah yang berserakan. Upaya merevitalisasi Laino sebelumnya sudah dilakukan dengan membangun gedung pasar. Hanya saja, jumlah gedung yang tersedia tidak mampu menampung para pedagang lainnya. Gedung tersebut akhirnya tidak ditempati pedagang.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kesesuaian lahan pada Pasar Laino di Kabupaten Muna dan untuk mengetahui potensi pengembangan Pasar Laino di Kabupaten Muna.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berada di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Secara geografis titik koordinat S:04°49'03.04" dan E:122°44'01.74". Sebaran lokasi penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

2.2. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun, 1987: 263). Pada intinya dengan teknik analisis ini bertujuan mentransformasikan data mentah ke dalam bentuk data yang mudah dimengerti oleh peneliti maupun orang lain. Sehingga penggunaan teknik analisis dapat dikatakan sesuai dalam menganalisis data yang sifatnya penjabaran dan paparan. Adapun proses analisis data yang dipergunakan untuk mendapatkan hasil kesimpulan penelitian antara lain:

1. Teknik Analisis SIG (*Overlay*)

Teknik yang digunakan dalam analisis ini adalah teknik *overlay* dengan memasukan beberapa parameter yang telah didapat dari instransi terkait maupun data yang dibuat sendiri yakni, peta kemiringan lereng, peta penggunaan lahan, dan peta curah hujan. Peta tersebut sudah di *clip* dengan menggunakan analisis sistem informasi geografis yang mengikuti batas deliniasi lokasi studi.

2. Parameter Banjir

a. Curah Hujan

Curah hujan merupakan yang sangat berpengaruh dalam bencana banjir. Peta Curah Hujan merupakan peta yang menggambarkan tingkat curah hujan suatu wilayah. Satuan curah hujan yang digunakan adalah dalam mili meter per tahun dan penentuan skor untuk kelas curah hujan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kelas Curah Hujan

Kriteria	Keterangan	Harkat
< 1500 mm/tahun	Sangat Rendah	1
1500 – 2000 mm/tahun	Rendah	2
2000 – 2500 mm/tahun	Sedang	3
2500 – 3000 mm/tahun	Tinggi	4
> 3000	Sangat Tinggi	5

mm/tahun

Sumber : Primayuda, 2006 dalam Asep (2008)

b. Jenis Tanah

Jenis tanah sangat berpengaruh terhadap proses infiltrasi. Jenis- jenis tanah yang memiliki tekstur halus memiliki tingkat infiltrasi yang rendah sehingga menimbulkan aliran permukaan (*run off*) meningkat. Sebaliknya jenis tanah yang bertekstur kasar memiliki daya infiltrasi yang tinggi. Semakin tinggi daya infiltrasi maka semakin rendah aliran permukaan. Sebaliknya semakin rendah daya infiltrasi maka semakin tinggi aliran permukaan. Penentuan skor untuk kelas curah hujan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kelas Jenis Tanah

Jenis	Harkat
Aluvial, Planosol, Hidromorf kelabu	5
Latosol	4
Regosol, Alfisol, mediteran	3
Andosol, Inceptisol, Entisol, Kambisol	2
Litosol, Organosol, Renzina, Gleisol	1

Sumber : Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS (RTkRLH-DAS). 2009

c. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan akan mempengaruhi kerawanan banjir suatu daerah, penggunaan lahan akan berperan pada besarnya air limpasan hasil dari hujan yang telah melebihi laju infiltrasi. Lahan yang banyak ditanami oleh vegetasi maka air hujan akan banyak diinfiltrasi dan lebih banyak waktu yang ditempuh oleh limpasan untuk sampai ke sungai sehingga kemungkinan banjir lebih kecil daripada daerah yang tidak ditanami oleh vegetasi. Penentuan skor untuk kelas curah hujan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kelas Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan	Harkat
Lahan Terbuka	5
Permukiman	4
sawah,	3
Perkebunan, semak belukar	2

Hutan	1
-------	---

Sumber: Theml, S. 2008

d. Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng merupakan perbandingan persentase antara jarak vertikal (tinggilahan) dengan jarak horizontal (panjang lahan datar).Semakin landai kemiringan lerengnya maka semakinberpotensi terjadi banjir, begitu pula sebaliknya. Semakin curam kemiringannya, maka semakin amanakan bencana banjir. Penentuan skor untuk kelas curah hujan dapatdilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Kelas Kemiringan Lereng

Kemiringan Lereng	Keterangan	Harkat
0 – 8	Datar	5
8 – 15	Landai	4
15 – 25	Agak curam	3
25 – 45	Curam	2
>45	Sangat curam	1

Sumber: Pedoman Penyusunan Pola Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah, 1986 dalam Matondang, J.P., 2013 dengan modifikasi penulis

e. Jarak Sungai

Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus menerus dari hulu menuju hilir. Semakin jauh dengan daerah aliran sungai maka semakin baik tidak terjadinya banjir. Penentuan skor untuk kelas curah hujan dapatdilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Kelas Jarak Sungai

Kelas	Jarak Buffer	Harkat
Sangat rawan	0 – 50 m	5
Rawan	50 – 100 m	4
Agak rawan	100 – 150	3
Aman	150 – 250	2
Sangat aman	250 – 500	1

Sumber : Juliana, 2017

f. Ketinggian

Ketinggian (elevasi) lahan adalah ukuran ketinggian lokasi di atas permukaan laut. Ketinggian mempunyai pengaruh terhadap terjadinya banjir. Semakin rendah suatu daerah maka semakin berpotensi terjadi banjir, begitu pula sebaliknya.

Semakin tinggi suatu daerah, maka semakin aman akan bencana banjir. Penentuan skor untuk kelas curah hujan dapatdilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Kelas Ketinggian

Ketinggian	Harkat
< 10	5
10 – 50	4
50 – 100	3
100– 200	2
>200	1

Sumber : Theml, S. 2008

3. Kesesuaian untuk pasar

a. Kemiringan Lereng

Klasifikasi kemiringan lereng disertai harkat masing-masing kelas untuk evaluasi kesesuaian lahan bangunan atau pasar disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Penilaian skor untuk Kemiringan Lereng

Besar Sudut Lereng (%)	Kriteria	Harkat
0-2	Datar	5
2-8	Landai	4
8-21	Miring	3
21- <0	Terjal	2
>40	Sangat Terjal	1

Sumber: Sutikno,1991 dalam Dania, 2009

b. Jenis Tanah

Skor untuk kriteria jenis tanah harkat masing-masing kelas untuk kesesuaian lahan bangunan atau pasar disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Penilaian Skor Untuk Jenis Tanah

Jenis	Harkat
Aluvial, Planosol, Hidromorf kelabu	5
Latosol	4
Regosol, Alfisol, mediteran	3
Andosol, Inceptisol, Entisol, Kambisol	2
Litosol, Organosol, Renzina, Gleisol	1

Sumber : Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS (RTkRLH-DAS). 2009

c. Banjir atau Penggenangan

Skor untuk kriteria banjir atau penggenangan harkat masing-masing kelas untuk kesesuaian lahan bangunan atau pasar disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Penilaian Skor Untuk Kriteria Kondisi Banjir

Kondisi Banjir	Harkat
Tidak Pernah Banjir	5
Tergenang <2 bulan/tahun	4
Tergenang 2-6 bulan/tahun	3
Tergenang 6-8 bulan/tahun	2
Tergenang > 8 bulan/tahun	1

Sumber : Sutikno,1991 dalam Dania, 2009

d. Jarak terhadap Jalan Utama

Skor untuk kriteria jarak terhadap jalan utama harkat masing-masing kelas untuk kesesuaian lahan bangunan atau pasar disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Penilaian Skor Untuk Jarak Terhadap Jalan Utama

Jarak (Km)	Harkat
0-0.5	5
0.5-1	4
1-1.5	3
1.5-2	2
>2	1

Sumber: Endang,1991 dalam Sarwoni, 2011

Klasifikasi kelas kesesuaian lahan untuk pasar ditentukan berdasarkan pada kelas kesesuaian lahan yang dibuat. Pembuatan kelas kesesuaian lahan

$$\text{Interval kelas} = \frac{\text{Jumlah Harkat Tertinggi} - \text{Jumlah Harkat Terendah}}{\text{Jumlah kelas}}$$

$$\text{Interval Kelas} = \frac{440-160}{5}$$

5

$$\text{Interval kelas} = \frac{56}{5}$$

Sumber: Sitrisno Hadi, 1982 dalam Dania, 2009

Setelah semua data dikumpulkan selanjutnya dioverlay dengan menggunakan analisis sistem informasi geografis. Peta yang dioverlay adalah peta penggunaan lahan, peta kemiringan lereng, peta curah hujan, peta jenis tanah, peta banjir, dan peta jaringan jalan. Penetapan klasifikasi kesesuaian lahan untuk pasar didasarkan pada penjumlahan harkat yang diperoleh dari jumlah masing-masing parameter dengan memperhatikan pengaruhnya pada kondisi tingkat kesesuaian lahan.

Tabel 11. Klasifikasi Tingkat Kesesuaian Lahan

Kelas	Kriteria Kesesuaian Lahan	Keterangan
Sangat Sesuai S1	Lahan yang tidak mempunyai pembatas pembatas yang berarti bila digunakan untuk kawasan industri	384 – 440
Cukup Sesuai S2	Lahan mempunyai pembatas agak berat bila digunakan untuk lokasi industry	328 – 384
Sesuai Marginal S3	Lahan mempunya pembatas sangat berat bila digunakan untuk lokasi industry	272 – 328
Tidak Sesuai N1	Lokasi dengan pembatas sangat berat namun masih bisa diatasi namun masih bisa diatasi hanya tidak bisa diatasi dengan pengetahuan sekarang dan biaya yang rasional	216 – 272
Sangat Tidak Sesuai N2	Lahan dengan pembatas yang sangat berat dan tidak mungkin digunakan untuk penggunaan lestari	160 – 216

Sumber: Sarwoni, 2011

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Parameter Kesesuaian Lahan Pasar

a. Kemiringan Lereng

Lereng adalah kenampakan permukaan alam disebabkan adanya beda tinggi dua tempat tersebut dibandingkan

dengan jarak lurus mendatar sehingga akan diperoleh besarnya kelerengan. Bentuk lereng bergantung pada proses erosi juga gerakan tanah dan pelapukan. Lereng merupakan parameter topografi yang terbagi dalam dua bagian yaitu kemiringan lereng dan beda tinggi relatif, dimana kedua bagian tersebut besar pengaruhnya terhadap penilaian suatu lahan kritis bila dimana suatu lahan dapat merusak kondisi lahan secara fisik, kimia, dan biologi, sehingga akan membahayakan kondisi hidrologi, produksi pertanian dan pemukiman.

Kemiringan lereng sangat berpengaruh terhadap penempatan area pasar. Lereng yang datar akan memudahkan dalam penempatan pondasi bangunan dibandingkan lereng terjal yang mudah runtuh akibat oleh pengikisan. Kelas kemiringan lereng sebagaimana disajikan pada Tabel 12. dan sebarannya di daerah

penelitian sabagaimana disajikan pada Gambar 2.

Tabel 12. Kelas Kemiringan Lereng.

Kemiringan Lereng	Kriteria	Luas	
		(Ha)	(%)
0-2	Datar	387.9	58.50
2-8	Landai	225.17	33.96
8-21	Miring	46.53	7.02
21-40	Terjal	1.81	0.27
Total		663.07	100.00

Sumber: Analisis Kemiringan Lereng Kelurahan Laiworu 2018

Tabel 12. menunjukkan kemiringan lereng 0-2% yang paling mendominasi di Kelurahan Laiworu dengan luas 387.9 Ha atau 58.50% sedangkan kemiringan lereng 21-40 sekitar 1.81 Ha atau 0.27%. Dari hasil yang didapatkan sehingga dapat diketahui bahwa Pasar Laino ini berada pada kemiringan lereng datar atau 0-2% (Gambar2).

Gambar 2. Peta Kemiringan Lereng Pasar Laino di Kabupaten Muna

b. Jenis Tanah

Tanah (*soil*) merupakan lapisan teratas dari bumi. Tanah terbentuk dari bebatuan yang mengalami pelapukan. Proses pelapukan ini terjadi dalam waktu yang lama bahkan hingga ratusan tahun. Pelapukan batuan menjadi tanah juga dibantu dengan beberapa mikroorganisme, perubahan suhu dan air. Jenis tanah dari

satu daerah dengan daerah lainnya berbeda tergantung dari komponen yang ada di dalam daerah tersebut.

Tanah yang mudah mengalami kembang kerut sangat berpengaruh pada keawetan bangunan, bangunan akan cepat rusak jika pondasi bangunan tersebut diletakkan pada tanah yang mudah mengalami kembang kerut. Kelas jenis

tanah sebagaimana disajikan pada Tabel 13. dan sebarannya di daerah penelitian sebagaimana disajikan pada Gambar 3.

Tabel 13. Kelas Jenis Tanah

Jenis Tanah	Luas	
	(Ha)	(%)
Gleisol	387.9	58.50
Kambisol	225.17	33.96
Litosol	46.53	7.02

Total	663.07	100.00
--------------	---------------	---------------

Sumber: Analisis Jenis Tanah Kelurahan Laiworu 2018

Tabel 13. menunjukkan jenis tanah, gleisol 126.88 Ha atau 19.14%, kambisol seluas 184.31 Ha atau 27.80% dan litosol 355.97 Ha atau 53.69%. Dari hasil yang didapatkan sehingga dapat diketahui bahwa Pasar Laino ini mempunyai jenis tanah jenis tanah litosol.

Gambar 3. Peta Jenis Tanah Pasar Laino di Kabupaten Muna

c. Banjir

Banjir atau penggenangan merupakan salah satu proses geomorfologi yang memberikan dampak bagi manusia berupa bencana banjir sehingga berakibat penghambat untuk pengembangan lokasi pasar. Penentuan tingkat bahaya banjir diperoleh dari hasil pengolahan data-data sekunder yaitu peta penggunaan lahan, peta jenis tanah, peta kemiringan lereng, peta ketinggian, peta curah hujan dan peta jarak sungai yang merupakan parameter penyusun tingkat bahaya banjir. Klasifikasi tingkat bahaya banjir dilakukan dengan mengakumulasikan perkalian skor dan bobot secara keseluruhan kemudian dihitung interval kelas dengan metode aritmatik. Penentuan kelas bahaya banjir terdiri dari sangat berpotensi, berpotensi, sedang, tidak berpotensi dan sangat tidak berpotensi. Kelas tingkat bahaya banjir

sebagaimana disajikan pada Tabel 14 dan sebarannya di daerah penelitian sebagaimana disajikan pada Gambar 4.

Tabel 14. Kelas Tingkat Bahaya Banjir

Kelas Banjir	Luas	
	(Ha)	(%)
Berpotensi	202.58	30.55
Sedang	333.77	50.34
Tidak Berpotensi	121.22	18.28
Sangat Tidak Berpotensi	0.92	0.14
Total	2501.30	100.00

Sumber: Analisis Data Sekunder 2018

Tabel 14. menunjukkan potensi banjir terluas yakni sebesar 333.77 Ha atau 50.34% dengan kelas banjir sedang, sedangkan potensi banjir yang terkecil dengan luas 0.92 Ha atau 0.14%. Dari hasil yang diperoleh sehingga dapat diketahui bahwa Pasar Laino berada pada daerah sedang berpotensi banjir. Daerah ini merupakan

daerah yang memiliki kemiringan lereng 0-2% atau datar. Bukan hanya itu, daerah Pasar Laino ini juga merupakan daerah

yang dekat dengan laut sehingga dapat pula menimbulkan bencana banjir sewaktu-waktu.

Gambar 4. Peta Banjir Pasar Laino di Kabupaten Muna

e. Jarak terhadap Jalan Utama

Jalan utama adalah jalan yang menghubungkan antara wilayah suatu daerah menuju luar daerah tersebut antara lain sebagai penghubung menuju pusat kota, pasar, kawasan pelabuhan dan sebagainya. Jarak terhadap jalan utama berpengaruh terhadap aksesibilitas atau kemudahan dalam mencapai lokasi.

Kondisi jalan yang ada di Pasar Laino sangat memprihatinkan karena jalannya yang masih seperti pengerasan akan becek atau berlumpur pada saat hujan. Bukan hanya itu, kondisi jalannya juga masih sempit. Data jarak terhadap jalan

utama diperoleh dari peta jaringan jalan dan cek lapangan. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penentuan kelas jaringan jalan ditentukan berdasarkan jarak terhadap jalan utamanya. Jarak terhadap jalan utama dilakukan dengan cara buffer dan masing-masing nilainya diberi skor. Dalam penentuannya, untuk satuannya diubah dalam bentuk meter hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam melakukan buffer. Kelas jarak terhadap jalan utama sebagaimana disajikan ada Tabel 15. dan sebarannya di daerah penelitian sebagaimana disajikan pada Gambar 5.

Gambar 5. Peta Jarak Jalan Pasar Laino di Kabupaten Muna

Pada Tabel 15. menunjukkan bahwa kriteria 0-0.5 km atau 500 meter sangatlah baik dalam penentuan jarak terhadap jalan utama karena dapat memperluas lagi jalan yang ada di pasar . Bukan hanya itu, dengan jarak tersebut akan memudahkan dalam akses menuju pasar.

Tabel 15. Jarak Terhadap Jalan Utama

Kelas	Jarak (Km)	Harkat
Sangat Baik	0-0.5	5
Baik	0.5-1	4
Sedang	1-1.5	3
Jelek	1.5-2	2
Sangat Jelek	>2	1

Sumber : Endang 1991 dalam Sarwoni 2011

2. Analisis Kesesuaian Lahan Pasar

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyatakan bahwa pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Lokasi untuk Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana

Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, termasuk peraturan zonasinya.

Evaluasi kesesuaian lahan Pasar Laino di Kabupaten Muna digunakan untuk melihat apakah Pasar Laino yang ada di Kabupaten Muna sudah sesuai dengan kesesuaian lahan ditinjau dari kondisi fisiknya. Penggolongan kelas kesesuaian lahan ini berdasarkan hasil perhitungan setiap parameter kesesuaian lahan dimana skor tertinggi dikurang skor terendah dibagi dengan jumlah kelas sehingga diperoleh interval kelas. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh jumlah interval kelasnya 56 dengan nilai (384-440) tergolong sangat sesuai (S1), (328-384) tergolong cukup sesuai (S2), (272-328) tergolong sesuai marginal (S3), (216 – 272) tergolong tidak sesuai (N1), dan (160 – 216) tergolong sangat tidak sesuai (N2). Kelas kesesuaian lahan untuk pasar sebagaimana disajikan pada Tabel 16. dan sebarannya didaerah penelitian sebagaimana disajikan pada Gambar 6.

Tabel 16. diperoleh 5 kelas kesesuaian lahan untuk pasar yaitu sangat sesuai (S1), cukup sesuai (S2), sesuai marginal (S3), tidak sesuai (N1) dan sangat tidak sesuai (N2). Kelas sangat sesuai (S1) dengan luas 28.10 Ha atau 4.24% merupakan lahan yang tidak mempunyai

pembatas pembatas yang berarti bila digunakan untuk kawasan industri. Kelas cukup sesuai (S2) merupakan lahan mempunyai pembatas agak berat bila digunakan untuk lokasi industri dengan luas 189.30 Ha atau 28.25%. Kelas sesuai marginal (S3) merupakan lahan mempunyai pembatas sangat berat bila digunakan untuk lokasi industri dengan luas 252.79 Ha atau 38.12%, Kelas tidak sesuai (N1) merupakan lokasi dengan pembatas sangat berat namun masih bisa diatasi namun masih bisa diatasi hanya tidak bisa diatasi dengan pengetahuan sekarang dan biaya yang rasional dengan luas 166.80 Ha atau 25.16% dan kelas sangat tidak sesuai (N2) merupakan lahan dengan pembatas yang sangat berat dan tidak mungkin digunakan untuk penggunaan lestari dengan luas 11.12 Ha atau 1.68%.

Tabel 16. Tingkat Kesesuaian Lahan

Kelas	Luas	
	(Ha)	(%)
Sangat Sesuai (S1)	28.10	4.24
Cukup Sesuai (S2)	189.30	28.25
Sesuai Marginal (S3)	252.79	38.12
Tidak Sesuai (N1)	166.80	25.16
Sangat Tidak Sesuai (N2)	11.12	1.68
Total	663.07	100.00

Sumber : Analisis Data Sekunder 2018

Berdasarkan hal tersebut, Pasar Laino dengan luas 2.93 Ha maka dapat diketahui bahwa Pasar Laino berada pada kelas kesesuaian lahan yang cukup sesuai atau S2 dilihat dari kondisi fisiknya dengan menumpang susunkan parameter mencakup curah hujan, penggunaan lahan, jenis tanah, kemiringan lereng, tekstur tanah, banjir (penggenangan) dan jarak terhadap jalan utama dengan luas 189.30 Ha atau 28.25%.

Gambar 6. Peta Kesesuaian Lahan Pasar Laino di Kabupaten Muna

3. Potensi Pengembangan Pasar Laino

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi ekonomi yaitu jual beli barang

dan jasa. Bukan hanya itu dengan adanya pasar maka akan mempermudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengembangan pasar dapat dilihat dari

beberapa aspek sebagai pendukung dalam pengembangannya. Salah satu pasar yang dimaksud adalah Pasar Laino. Pasar Laino merupakan salah satu pasar yang ada di Kabupaten Muna yang berada di Kecamatan Batalaiworu tepatnya di Kelurahan Laiworu dengan luas 2.93 Ha. Pasar Laino ini merupakan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Muna serta merupakan jantung kehidupan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Muna.

Pasar Laino ini menjadi pusat perbelanjaan bagi masyarakat, karena harganya masih terjangkau untuk masyarakat biasa. Banyaknya barang dagangan yang dijajakan membuat pasar ini semakin ramai. Bukan hanya itu, banyaknya masyarakat yang datang dipasar ini bukan hanya masyarakat Kecamatan Batalaiworu saja. Pasar ini juga banyak diminati oleh kecamatan-kecamatan lain. Akses yang mudah dan dapat dijangkau oleh masyarakat membuat banyaknya konsumen yang berdatangan. Pasar ini juga dekat dengan pelabuhan sehingga banyak konsumen yang berdatangan. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan pedagangnya dan juga mampu mensejahterakan masyarakatnya. Namun, kondisi bangunannya masih perlu perhatian pemerintah setempat serta lapak-lapak pedagangnya perlu ditata dengan lebih baik lagi.

3. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini maka ditarik kesimpulan bahwa penentuan kesesuaian lahan untuk Pasar Laino di Kabupaten Muna dilakukan dengan analisis skoring pada setiap parameter kesesuaian lahan untuk pasar : kemiringan lereng yang ada di Pasar Laino adalah 2-8% atau landai sehingga sesuai untuk lokasi pasar, jenis tanah yang ada di Pasar Laino adalah jenis tanah litosol, tingkat bahaya banjir yang ada di Pasar Laino adalah berpotensi sedang dan jarak terhadap jalan utama yang sangat sesuai untuk lokasi Pasar Laino adalah 0-0.5 km atau 500 meter . Dari semua parameter tersebut maka lokasi Pasar Laino

yang sekarang cukup sesuai (S2) untuk dijadikan pasar dilihat dari kondisi fisiknya dan potensi pengembangan Pasar Laino setidaknya perlu campur tangan dari pihak Pemerintah setempat agar Pasar Laino berjalan dengan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA.

- K, Fajar Dania Nuzha. 2009. Evaluasi Kesesuaian Lahan Lokasi Pemukiman Di Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah. [skripsi]. Surakarta: Fakultas Geografi. Universitas Muhammadiyah.
- FAO. 1976. A Framework for land evaluation. FAO Soil Bulletin, 32.
- Gilarso, T. 2007. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Cetakan 5. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- _____. 2007. *Ilmu Ekonomi Mikro. Teori Permintaan*. Semarang: PT. Angkasa Bhakti.
- Batu, Juliana Andretha Janet Lumban, Charitas Fibriani. 2017. Analisis Penentuan Lokasi Evakuasi Bencana Banjir Dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis Dan Metode Simple Additive Weighting. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*. Vol. 4, No. 2, p. 127-135.
- Matondang, Jhonson Paruntungan. 2013. Analisis Zonasi Daerah Rentan Banjir Dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Kota Kendal dan Sekitarnya). *Jurnal Geodesi Undip*. Vol.2, No. 2 p. 103-113.
- Primayuda, Aris. 2006. Pemetaan Daerah Rawan dan Resiko Banjir Menggunakan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Djaali, Pudji Muljono dan Sudarmanto. 2008. *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.

Sarwoni. 2011. Evaluasi Kesesuaian Lahan Untuk Lokasi Sentra Industri Di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten Tahun 2011. [skripsi]. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

Theml, S. 2008. *Katalog Metodologi Penyusunan Peta Geo Hazard dengan GIS*. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias. Banda Aceh.